

Matyoqubova Shohista Odamboy qizi

Toshkent Amaliy fanlar Universiteti “Psixologiya” kafedrasida katta o‘qituvchisi

Elektron manzil: shohistamatyakubova55@gmail.com

Rayimqulova Sitara

Toshkent Amaliy fanlar universiteti, Pedagogika psixologiya yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada globallashtirish davrida adaptiv intellektning ahamiyati, uning rivojlanishiga ta’sir etuvchi psixologik omillar hamda ta’lim jarayonida qo‘llaniladigan samarali metodlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: adaptiv intellekt, moslashuvchanlik, ijodiy fikrlash, motivatsiya, o‘z-o‘zini anglash, ta’lim jarayoni, Robert J. Sternberg, Uilyam Jeyms va Jeyms Makkin

Аннотация. В этой статье рассматривается важность адаптивного интеллекта в эпоху глобализации, психологические факторы, влияющие на его развитие, а также эффективные методы, используемые в образовательном процессе.

Ключевые слова: адаптивный интеллект, гибкость, творческое мышление, мотивация, самосознание, образовательный процесс, Роберт Дж. Штернберг, Уильям Джеймс и Джеймс Маккин

Annotation. This article covers the importance of adaptive intelligence in the era of globalization, psychological factors affecting its development, as well as effective methods used in the educational process.

Keywords: adaptive intelligence, flexibility, creative thinking, motivation, self-awareness, educational process, Robert J. Sternberg, William James and James McKean,

Adaptiv intellekt - bu inson aql-zakovati tushunchasini keskin qayta baholash va qayta ko‘rib chiqish. Robert J. Sternberg keng qamrovli tahlilda biz aql-idrokning o‘ta noto‘g‘ri, eskirgan kontsepsiyasidan foydalanayotganimizni ta’kidlaydi; texnologik taraqqiyotni rag‘batlantirishi mumkin, ammo iqlim o‘zgarishini, ifloslanishni, qurollardan foydalanishni va tengsizlikni tezlashtirdi. Standartlashtirilgan testlar bilan o‘lchanadigan tor akademik ko‘nikmalarga e’tibor qaratish o‘rniga, jamiyatlar umumiy farovonlikka xizmat qilishda jamoaviy iste’doddan foydalanish sifatida tavsiflangan moslashuvchan aqlni o‘rgatishi va baholashi kerak. Bu kitob nega aqlning eskirgan tushunchasi saqlanib qolayotgani, moslashuvchan intellekt nima ekanligi va u insoniyatni qanday qilib ijobiy yo‘lga olib borishi haqida hikoya qiladi.

Robert J. Sternberg Kornel universitetining inson taraqqiyoti professori va Germaniyaning Geydelberg universitetining psixologiya bo‘yicha faxriy professori. U psixologiya bo‘yicha Grawemeyer mukofoti va Psixologiya fanlari assotsiatsiyasining Uilyam Jeyms va Jeyms Makkin Kettell mukofotlari sovrindori.

“Intellekt” (intelligence) termini lotinchadan (intellectus) so‘zidan kelib chiqib aql, idrok, fikr, mulohaza ya’ni insonning fikrlash qobiliyati ma’nosini anglatadi.

Intellekt inson miyasining intellektual masalalarni yechish qobiliyatiga aytiladi. Ushbu jarayon asosan tajriba asosida ma’lumotlarni qabul qilib, eslab qolish va maqsadli bilimlarni o‘zgartirish, hamda har xil sharoitlarda moslashtirishga asoslangan bo‘ladi.

Yuqoridagi ta’rifda keltirilgan "bilim" soʻzi insonning faqat sezish organlari orqali olinadigan ma’lumotlar emas, balki bizni qamrab olgan tabiyatdagi barcha ob’yektlar bir-biri bilan bogʻliqligi hisoblanadi.

Har bir inson turgan joyining atrofidagi barcha koʻzga koʻringan va eshitayotgan ma’lumotlarni miyasida saqlaydi. Shuning uchun bilim - bu amaliyotda tekshirilgan va mantiqiy aniqlangan haqiqat fikr natijasi hisoblanadi. Asosan, bilim insondagi tushuncha, fikrlash va nazariya hisoblanadi, hamda hayot jarayonida oʻrganish natijasida rivojlanib boradi. Moslashuvchan intellekt nazariyasi asoschilaridan va asosiy tadqiqotchilaridan biri R. Sternberg hisoblanadi. Vaqt oʻtishi bilan psixologiyada dastlab biologik atamaga qoʻshimcha ma’nolar qoʻshildi. Moslashuv deganda shart-sharoitlarga mos keladigan xulq-atvor namunalari va strategiyalarining paydo boʻlishi, shuningdek, atrof-muhit, shu jumladan ijtimoiy va madaniy muhit bilan uygʻun munosabatlar jarayoni tushunilishi kerak. A. G. Maklakov «shaxsiy adaptiv potentsial» tushunchasini «samarali moslashishni belgilovchi individual psixologik va shaxsiy xususiyatlarning barqaror majmuini oʻz ichiga oluvchi integral xususiyat» sifatida taklif qildi. Muallif neyropsik barqarorlik, oʻz-oʻzini hurmat qilish, ijtimoiy qoʻllab-quvvatlash tuygʻusi, shaxsning nizolarni hal qilish qobiliyati va ijtimoiy muloqot tajribasini adaptiv potentsialning tarkibiy qismlariga bogʻlaydi. J.Piaje birinchilardan boʻlib intellekt va moslashish oʻrtasidagi bogʻliqlik haqida shunday yozgan edi: “Intellekt biz uchun aniq yakuniy nuqta boʻlib, oʻz kelib chiqishida u yaxlit sensorimotor moslashuvdan, xuddi undan tashqarida boʻlgani kabi, biologik moslashuvning eng quyi shakllaridan ham ajralmasdir”. Tadqiqotchi intellektni mohiyatan assimilyatsiya va akkomodatsiyaning moslashuv jarayonlari orqali belgilaydi, Piagetning fikricha, xatti-harakatlarning "aqllilik" darajasi sub’ektning ob’ektlarga ta’sir qilish traektoriyalarining murakkabligi va xilma-xilligi bilan belgilanadi. Zamonaviy mualliflar ushbu an’anani davom ettiradilar va aqlning asosiy funktsiyasini moslashish, muammoli vaziyatlarga yechim izlashni va turli xil faoliyatni muvaffaqiyatli oʻzlashtirishni ta’minlaydilar. Moslashuv mavzusi hozirda faylasuflar, psixologlar, sotsiologlar asarlarida va ommaviy axborot vositalarida keng tarqalgan. A. G. soʻrovi hech qanday natija bermadi. J.Piaje birinchilardan bo lib intellekt va moslashish o rtasidagi bog liqlik haqida shunday yozgan edi: Intellekt biz uchun aniq yakuniy nuqta bo lib, o z kelib chiqishida u yaxlit sensorimotor moslashuvdan, xuddi undan tashqarida bo lgani kabi, biologik moslashuvning eng quyi shakllaridan ham ajralmasdir . Tadqiqotchi intellektni mohiyatan assimilyatsiya va akkomodatsiyaning moslashuv jarayonlari orqali belgilaydi, Piagetning fikricha, xatti-harakatlarning aqllilik darajasi sub ektning ob ektlarga ta sir qilish traektoriyalarining murakkabligi va xilma-xilligi bilan belgilanadi. Zamonaviy mualliflar ushbu an’anani davom ettiradilar va aqlning asosiy funktsiyasini moslashish, muammoli vaziyatlarga yechim izlashni va turli xil faoliyatni muvaffaqiyatli o zlashtirishni ta minlaydilar. Moslashuv mavzusi hozirda faylasuflar, psixologlar, sotsiologlar asarlarida va ommaviy axborot vositalarida keng tarqalgan. Ijtimoiy psixologiyada guruh muammosi guruhlarining ichki va tashqi dinamikasini, shaxs va guruh oʻrtasidagi munosabatlarni oʻrganishni oʻz ichiga oladi. Bu muammolar orasida guruh aʼzolarining oʻzaro taʼsiri, guruh ichidagi ixtiloflar, rahbarlik va boʻysunish, guruhning yakka shaxsga taʼsiri, hamda guruhlararo munosabatlar kabilar kiradi. Guruh muammolarining eng koʻp oʻrganilgan sohasi kichik guruhlar psixologiyasidir.

Guruh muammolarining asosiy yoʻnalishlari:

Guruh dinamikasi: Guruh aʼzolarining oʻzaro aloqasi, munosabatlari va bir-biriga taʼsiri.

Guruh ichidagi ixtiloflar: Guruh aʼzolari oʻrtasidagi kelishmovchiliklar, ularning sabablari va yechimlari.

Rahbarlik va boʻysunish: Guruhda rahbarlikning oʻrni va aʼzolarining undan qanday taʼsirlanishi.

Shaxs va guruh oʻrtasidagi muammo: Yakkahol shaxsning guruhga kirishish jarayoni va guruhning shaxsga taʼsiri.

Guruhlararo munosabatlar: Bir guruhning boshqa guruhga munosabati, shu jumladan, hamkorlik va raqobat. Ijtimoiy guruhlar — muntazam ravishda bir-birlari bilan oʻzaro muno-sabatga kirishadigan shaxslar guruhi. Turli sinflar, qatlamlar muhim ijtimoiy guruhlar hisoblanadi. Kasbga oid, diniy, etnik, turli demografik guruhlar (nuroniyalar, ayollar, yoshlar va hokazo) ham ijtimoiy

guruhlarga kiradi, chunki ularning jami-yatdagi mavqei hukmron ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar bilan bog‘liqdir. Bir xil faoliyat bilan shug‘ullanuvchi, ijtimoiy-psixologik xususiyatlari o‘xshash, maqsad va qadriyatlari umumiy bo‘lgan kishilar ham alohida ijtimoiy guruhlarni tashkil etadi. Ijtimoiy guruhlar katta va kichik (soni bo‘yicha), boshlang‘ich (guruh a‘zolarining bevosita shaxsiy aloqalari va munosabatlariga asoslangan) va ikkilamchi (guruh a‘zolari o‘rtasida bevosita shaxsiy aloqalar bo‘lmagan), rasmiy (tadqiqotchi tomonidan muayyan belgi asosida tashkil qilingan) va norasmiy (obyektiv holda mavjud) guruxlarga bo‘linadi. Ijtimoiy guruhlar ning hajmi, shakli, xususiyatidan qat’i nazar, ularning muhim belgisi — a‘zolarining bir umumiy guruhga mansub ekanliklarini anglashidir. Odamlar uz hayotining ko‘p qismini guruhlardagi muloqotlarda o‘tkazadi. Hozir jamiyatdagi odamlarning aksariyati ko‘pdan-ko‘p turli guruxlarga mansubdir.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Gut V. V., Andreeva A. A. Moslashuvchan intellekt: fantastika qahramonlarini tahlil qilishning yangi tomoni // Globus jurnali / Ta’rischilar: Serenity-Group, Butkevich V. V., 2022. 3-son. - ISSN: 2658-5197.
2. Gut V.V. Moslashuvchan intellekt: o‘zgaruvchan dunyoda qanday omon qolish va shaxsiy bankrotlikdan qochish // SberPro Media
3. Gut V. V. "Adaptiv intellekt" kontseptsiyasining evristik salohiyati // Stress va xulq-atvor psixologiyasi: noaniqlik davridagi munosabatlarning barqarorligi va o‘zgaruvchanligi, shaxsiyat, guruh: VI Xalqaro ilmiy konferentsiya materiallari. Kostroma: KSU, 2022. - S. 108.
4. Gut V.V., Dzeitova M.X. Ilmiy va kundalik bilimlar kontekstida moslashuvchan intellekt // "Tirik psixologiya" ilmiy-amaliy jurnali Jurnal asoschisi va noshiri: MChJ